

Луценко І. О.
НПУ ім. М. П. Драгоманова

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАДНИЧИХ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Динаміка розвитку інклюзивної освіти в Україні, зокрема розвиток інклюзії в дошкільлі є свідченням її поступового розвитку й початку розбудови інклюзивного суспільства, до якого прагне прогресивне світове співтовариство. До витоків сучасного розуміння інклюзивної освіти як фундаментального права всіх учнів [4] можна віднести визначення принципу рівних можливостей у галузі освіти, проголошеного у Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інвалідів [7], який зобов'язував, щоб їхня освіта була невід'ємною частиною системи освіти. Конвенцією про права осіб з інвалідністю було визнано, що це можливо шляхом забезпечення інклюзивної освіти на всіх рівнях (у тому числі на рівні дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти, професійного навчання), і навчання протягом усього життя (стаття 24) [3].

В українському законодавстві відносно дітей–інвалідів, починаючи з 2010 р., коли був прийнятий закон «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально–виховного процесу» вживається термін «діти з особливими освітніми потребами». У законі «Про освіту» подано офіційне визначення цього терміну, а саме: особа з особливими освітніми потребами – це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту [2]. У 2017–2018 роках інтенсивно здійснювався подальший розвиток законодавчо–нормативних засад та фінансування інклюзивної освіти в Україні. Так, у доповіді Л. Гриневич зазначено, що на початок 2019 р в Україні діє 1318 груп, в яких виховується 2190 дітей. Кількість таких груп буде невпинно зростати.

Важливим кроком є введення посади асистента вихователя в інклюзивній групі, який здійснює спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, інтересів, схильностей та потреб, адаптацію освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з особливими освітніми потребами, готує інформацію за результатами спостереження для учасників команди супроводу, бере участь в організації освітнього процесу дитини з особливими освітніми потребами, підготовці індивідуального освітнього плану [6], зумовлює необхідність здійснювати у ЗВО підготовку майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти з відповідною додатковою кваліфікацією. Однак, це не виключає необхідності здійснювати підготовку майбутніх вихователів, які обирають навчання за освітньо–професійною програмою «Дошкільна освіта», до професійної діяльності в інклюзивних групах, взаємодії в команді психолого–педагогічного супроводу. Це зумовлено тим, що саме вихователь інклюзивної групи, як учасник команди психолого–педагогічного супроводу, забезпечує освітній процес дитини з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей її розвитку, здійснює розробку індивідуального освітнього плану, створює належний мікроклімат в колективі [6].

Зміни, внесені до закону України «Про дошкільну освіту», а саме: визначення прав дітей з особливими освітніми потребами на доступність та безоплатність дошкільної освіти (стаття 2), яка має надаватися з урахуванням особливостей їхнього інтелектуального, соціального і фізичного розвитку у тій формі, яка для них є найбільш зручною та ефективною (стаття 3); визначення обов'язковості утворення інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми потребами на підставі письмового звернення батьків або законних представників (стаття 12), засвідчують реалізацію нормативно–правового регулювання інклюзивної освіти на рівні первинної складової системи освіти. На необхідності вибору найбільш оптимальної для кожної дитини, зокрема з особливими освітніми потребами, форми виконання Базового компонента наголошується у статті 9 [1]. Отже, майбутній вихователь має бути підготовлений не лише до реалізації вимог Базового компонента в ustalених формах, а й бути здатним до їх гнучкої трансформації. Це визначає необхідність впровадження засадничих принципів інклюзивної освіти в зміст професійної підготовки майбутніх вихователів.

До принципів, на яких ґрунтується інклюзивна освіта віднесено: доступ до освіти без дискримінації; цілісний підхід до особистості; визнання здатності кожної особи навчатися; гнучкість навчальних планів, методів викладання та навчання, їх адаптація до різних сильних сторін, вимог та стилів навчання дитини; надання підтримки та розумне пристосування; раннє втручання; увага до здібностей, прагнень, індивідуальних потреб кожної дитини; застосування індивідуального підходу; визнання цінності багатоманітності та повага до індивідуальних проявів; створення інклюзивного навчального середовища, яке заохочує до співпраці, взаємодії, вирішення проблем, у якому кожний почувається безпечно, отримує підтримку, заохочення; виховання у дітей позитивних відносин, взаємного прийняття; партнерські відносини між батьками та педагогами; систематичний моніторинг та оцінка [4].

Зіставлення наведених принципів інклюзивної освіти з принципами сучасної дошкільної освіти засвідчує не тільки відсутність методологічних протиріч, але й дозволяє визнати, що засади дошкільної

освіти (Базовий компонент дошкільної освіти) є вже такими, що орієнтовані на створення особистісно орієнтованої моделі освіти, співробітництво, вияв поваги до дитини, врахування її індивідуального особистого досвіду, надання пріоритету соціально–моральному розвитку особистості. Отже, гуманістична, дитиноцентрована методологія дошкільної освіти є підґрунтям для впровадження інклюзивної освіти на рівні дошкілля.

Водночас наявність специфічних ознак інклюзивного освітнього процесу, а саме: діти з ООП навчаються у закладах загальної освіти та отримують необхідну додаткову підтримку в освітньому процесі; індивідуальні особливості розвитку та потреби дітей є основою планування освітнього процесу; освітні цілі визначаються в залежності від індивідуальних особливостей розвитку та потреб дитини; для кожної дитини з ООП розробляється індивідуальна програма розвитку. За потреби розробляється індивідуальна навчальна програма та індивідуальний навчальний план; критерії та методи оцінювання адаптуються відповідно до індивідуальних особливостей дитини; загальноосвітні навчальні досягнення не є основним критерієм успішності; успішність дитини визначається на основі наявності прогресу у розвитку та навчанні; батьки беруть активну участь в освітньому процесі, на них покладені певні зобов'язання [5], зумовлює обов'язковість підготовки майбутніх вихователів до реалізації засадничих принципів інклюзивної освіти в умовах закладів дошкільної освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України Про дошкільну освіту: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14>
2. Закон України Про освіту: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
3. Конвенція про права осіб з інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
4. //zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
5. Конвенція про права осіб з інвалідністю. Зауваження загального порядку №4 (2016 р.)http://www.soippo.edu.ua/images_2016.pdf
6. Організаційно–методичні засади діяльності інклюзивно–ресурсних центрів: навчально–методичний посібник / За заг. ред. М.А. Порошенко та ін. – Київ : 2018. – 252 с
: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/Inclusive_study_Sep17.pdf
7. Примірне положення про команду психолого–педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти: Електронний ресурс : [режим доступу] : <https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5b1/e72/1d2/5b1e721d2c67a022705177.pdf>
8. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. Резолюція Генеральної Асамблеї за доповіддю Третього комітету (A/48/627): http://npu.edu.ua/e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Sozhialno-pravovuy_zahust_ditey/100.html